

YAKKA PLASTINA USULI BILAN ISSIQLIK O‘TKAZUVCHANLIKNI ANIQLASH

Xushvaqto‘v O‘ral Norqobilovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Fizika va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasida o‘qituvchisi.

Jalolov Samariddin Erkin o‘g‘li

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Fizika va astranomiya” ta’lim yo‘nalishi talabasi.

Annotatsiya. Yakka plastina usuli bilan turli xil moddalarning issiqlik o‘tkazuvchanligini aniqlash. Ma’lumki ko‘p hollarda nazariy hisob kitoblardan hamda eksperimentdan olingan natijalar bir-biridan farq qiladi. Shuningdek yakka plastina bilan o‘tkazilgan eksperimentdan olingan natijalarda ham farq yuzaga kelishi mumkin. Ikki qatlamdan o‘tadigan issiqlik oqimi doimiy ekanligini hisobga olib va hisoblashlar materialining issiqlik o‘tkazuvchanligini bilib, namunaning issiqlik o‘tkazuvchanligi aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: Yakka plastina, issiqlik o‘tkazuvchanlik, issiqlik miqdori, modda, issiqlik o‘tkazuvchanlik koefficienti.

Fizika - tabiat va tabiat hodisalari yoki tabiat hodisalari va undagi odamlar kuzatishi mumkin bo‘lgan barcha o‘zaro ta’sirlarni o‘rganadigan fan. Fizikani o‘rganish o‘quvchilarga fizika darslarini tushunishga yordam berish uchun tajribadan foyda ko‘rishi mumkin. Fizikani o‘rganishda talabalar tez-tez duch keladigan muammo - bu materialni tushunish qiyinligi [1]. Bu sodir bo‘lishi mumkin, chunki o‘qituvchilar mavhum fizikani faqat sinfda o‘rganish orqali o‘rgatishadi va ularning hammasi ham laboratoriya tajribalari bilan jihozlanmagan. Laboratoriyalardagi tajribalar ko‘pincha to‘siqlarga duch keladi, jumladan, tajribalar orqali kuzatish qiyin bo‘lgan tushunchalar, tajribalar, to‘liq bo‘lmagan asboblar va boshqalar orqali amalga oshirish xavflidir [2]. Issiqlik o‘tkazuvchanlik moddalarning muhim xarakteristikasidan biri hisoblanadi. U moddaning tuzilishiga va tarkibiga bog‘liq. Issiqlik o‘tkazuvchanligi – bu modda orqali issiqlikning qanchalik yaxshi o‘tishini tavsiflovchi xususiyat. Moddalarning issiqlik o‘tkazuvchanligini aniqlash biz uchun qanchalik zarur va nima uchun kerak degan savollar ham paydo bo‘lishi mumkin. Moddalarning issiqlik o‘tkazuvchanligini aniqlash hozirgi paytda biz uchun juda muhim. Chunki hozir dunyodagi eng katta muommolardan biri bu energiya va undan samarali foydalanish. Bizga ma’lumki energiyaning aksaryat qismi bino va inshootlarni isitishga sarflanadi. Bu inshootlarda isitish tizimlarini issiqlik o‘tkazuvchanligi yaxshi bo‘lgan materiallardan foydalanilsa energiya tejiladi. Demak moddalarning issiqlik o‘tkazuvchanligini aniqlash biz uchun juda muhim ekan. Issiqlik o‘tkazuvchanligini bir nechta usullar yordamida aniqlash mumkin. Biz yakka plastina usulini ko‘rib chiqamiz. Bu usulni Oliy ta’lim muassasalar hamda umumiy o‘rta ta’lim maktablarida qo‘llanishi mumkin. O‘rta umumta’lim maktablarida amaliy mashg‘ulotlariga ya’ni, masalalar yechish va laboratoriya darslariga unchalik ko‘p vaqt ajratilmagan. Shuning uchun ajratilgan vaqtdan unumli foydalanib, zamonaviy pedagogik metodlar orqali dars o‘tish maqsadga muvofiq bo‘ladi. [3]

Ikki qarama-qarshi ya’ni namunaning tepa va paski qism o‘rtasida temperatura farqi qo‘llanilganda, issiqlikning material orqali o‘tishi hodisasi issiqlik o‘tkazuvchanligi deb ataladi. Issiqlik o‘tkazuvchanligi - bu materialning issiqlik o‘tkazish qobiliyatini ko‘rsatadigan xususiyati hisoblanadi [4]. Materialning issiqlik xossalari aniqlash ko‘plab ilovalarda, ayniqsa issiqlik izolatsiyasida muhim ahamiyatga ega, bu yerda atrof-muhit bilan issiqlik almashinuvi muhim ahamiyatga ega bo‘ladi [5].

Yakka plastina usuli bilan issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsiyenti k aniqlashda, Δt vaqt ichida material ichidan o‘tgan issiqlik miqdori ΔQ , plastinaning tashqi va ichki tomonlaridagi temperaturalar farqiga ΔT va plastinaning yuzasiga S to‘g‘ri proporsionalligi, plastina qalinligiga d esa teskari proporsionalligi faktlaridan foydalanamiz.

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = k \cdot \frac{s}{d} \cdot \Delta T \quad (1)$$

Bu formuladan k uchun quyidagi ifodani yozish mumkin:

$$k = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \cdot \frac{d}{s} \cdot \frac{1}{\Delta T} \quad (2)$$

O'lchashlar o'tkazilayotganda, issiqlik oqimi faqat namuna orqali o'tayotganiga (issiqlik miqdori sizib ketishining boshqa yo'llari yo'q) va u bir jinsli ekanligiga amin bo'lish kerak. Shuni e'tiborga olish kerakki, mazkur ishda issiqlikni izolyasiyalovchi devorli kalorimetrik kameradan foydalaniladi. Issiqlik oqimi qurilish materiali namunasining ichidan o'tishi uchun quyidagilar zarur:- kamerani ichki qismdan elektr qizdirish va - muzni bevosita namunaning tashqi tomoniga joylashtirish. Issiqlik muvozanatida, ya'ni har bir nuqtada temperatura uzoq vaqt mobaynida doimiy bo'lgan stasionar holatda, uzatilayotgan elektr energiya quvvati P aynan issiqlik oqimiga mos keladi $P = \Delta Q \cdot \Delta t$, yoki $P \cdot t = W = Q$, Shunday qilib, t vaqt ichida qizdirgichdan nurlantirilgan elektr energiya qiymati W , shu vaqt ichida qurilish materiali namunasidan o'tgan issiqlik miqdoriga Q teng. Buni hisobga olgan holda, qurilish materiali namunasining issiqlik o'tkazuvchanligi λ quyidagi munosabat yordamida hisoblanishi mumkin:

$$k = P \cdot \frac{d}{s} \cdot \frac{1}{\Delta T} \quad (3)$$

Mazkur tajribada kameraning ichidagi qurilish materialini pastki qismining temperaturasi va kameraning tashqi qismining temperaturasi o'lchaymiz. Elektr plita ulanganidan sistema birdaniga issiqlik muvozanatiga erishmaydi. Temperatura muvozanati holatida, temperaturalar farqini saqlash uchun, yetarli darajada uzoq vaqtdan keyin temperaturaning o'zgarishini yozib boramiz. Ichki temperaturaning vaqt o'tishi bilan o'zgarishi temperaturaga va plyus qandaydir konstantaga proporsional:

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = a \cdot T + b \quad (4)$$

Bu tenglamaning vaqt funksiyasi $T(t)$ sifatidagi yechimi quyidagi ko'rinishga ega:

$$T(t) = T_{IM} - T_{Farq} \cdot e^{\frac{1}{\tau}} \quad (5)$$

bu yerda, T_{IM} – issiqlik muvozanati holatidagi ichki temperatura, $T_{Farq} = T_{IM} - T_{Bosh}$ temperaturalar farqi, τ - vaqt doimiysi. Issiqlik muvozanatida qurilish materiali namunasini qizlirilayotgan qismining temperaturasi quyidagi ko'rinishdagi funksiya bilan ifodalanishi mumkin:

$$f(x) = A - B \cdot e^{-\frac{x}{c}} \quad (6)$$

va u tajribadagi o'lchanayotgan temperatura qiymatlarini aks etiradi. Mos keltirish uchun olingan parametr A berilgan temperaturaga aynan to'g'ri keladi. Kamera tashqarisida joylashgan muz, qurilish materiali namunasi ustining temperaturasini past va eng asosiysi doimiy qilib ushlab turadi. Ammo, bunda temperatura qiymatining kichik tebranishlari bo'lishi mumkin, shuning

uchun tashqi temperaturaning qiymati o'rtachalashtiriladi va shu o'rtacha qiymatdan temperaturalarning farqini hisoblashda foydalaniladi.

$$\Delta T = T_{IM} - T_{Sovuq}$$

Yuqorida keltirilgan formulalar yordamida eksperiment natijalarini hisoblanib issiqlik o'tkazuvchanlik aniqlanadi.

Issiqlik o'tkazuvchanligi, u moddaning qaysi xususiyatlariga bog'liqligi haqida oliy ta'lim muassasi talabalari hamda umumiy o'rta talim maktabi o'quvchilari kengroq ma'lumotlar oladi. Bu ma'lumotlar asosida eksperiment o'tkaziladi. Eksperimentni amalga oshirish uchun yo'riqnoma to'liq o'rganilib chiqib tajriba o'tkaziladi. Tajribani o'tkazish jarayonida yakka plastina usuli bilan bilan o'tkazilgan tajriba eksperimentdan olingan natijalar va jadvallarda keltirilgan natijalar o'rtasida farq bo'ladi. Buning sababi jihozlarning kamchiligi va o'lchash jarayonida yo'l qo'yilgan xatoliklar hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Han, K., Yi, M. Y., Gweon, G., & Lee, J.-G. (2013). Understanding the Difficulty Factors for Learning Materials: A Qualitative Study. *Artificial Intelligence in Education*, 615–618. doi:10.1007/978-3-642-39112-5_72.
2. Samudra G B, Suastra I W, Suma K. (2014). e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. 04.
3. Ural Norkobilovich Khushvaktov. "Interconnected training in laboratory and practical classes in solid state physics"//*ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* ISSN: 2249-7137 Vol. 12, Issue 05, May 2022. Pags 134-146.
4. Janna W S 2000 Engineering heat transfer, Second edition, CRC Press LLC, US.
5. Leybold Didactic, Physics Experiments Catalogue, <http://www.ld-didactic.de/en.html>